

TUG‘RUQ OLDI VA TUG‘RUQDAN KEYINGI DEPRESSIYALAR

Shavkatova Shaxnoza Po‘lot qizi

Buxoro davlat universiteti

Amaliy psixologiya ta‘lim yo‘nalishi talabasi

E-mail id: shahnozashavkatova20@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada ayollardagi vujudga keladigan tug‘ruq oldi va tug‘ruqdan keyingi depressiyalar haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Ancha yillardan beri dolzarb bo‘lib kelayotgan holat hisoblanadi. Ayollardagi ruhiy kuchli o‘zgarishlarning vujudga kelishi va ularning turlari haqida batafsil ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Depressiya, stress, lanjlik, injiqliqlik, xavotir, jizzakilik, umidsizlik, befarqlik.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ И ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ

Бухарский государственный университет

Студент прикладной психологии

Шавкатова Шахноза Пулот кизи

E-mail id: shahnozashavkatova20@gmail.com

Аннотация

В данной статье представлена информация о пренатальной и послеродовой депрессии у женщин. Он актуален уже много лет. Даны подробные сведения о возникновении сильных психических изменений у женщин и их видах.

Ключевые слова: Депрессия, стресс, лень, капризность, тревога, раздражительность, безысходность, апатия

PRENATAL AND POSTNATAL DEPRESSIONS

Bukhara State University

A student of applied psychology

Shavkatova Shakhnoza Pulot qizi

E-mail: shahnozashavkatova20@gmail.com

Annotation

This article provides information on prenatal and postpartum depression in women. It has been relevant for many years. Detailed information is given about the occurrence of strong mental changes in women and their types.

Key words: Depression, stress, laziness, capriciousness, anxiety, irritability, hopelessness, apathy.

Tug'ruq oldi depressiyalar: Homiladorlik davridagi depressiya – salomatlikning shunday holatiki, unga bee'tibor qarash homiladorlikning ko'ngildagidek kechishi va homilaning normal rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni ham ona, ham tug'ilajak bola uchun u yoki bu asoratlarni keltirib chiqaradi.

Ko'ngilga taskin beradigan jihati shundaki, homiladorlikdagi depressiyani davolash va "jilovlash"ning imkoni bor.

Homiladorlik davridagi depressiya sabablari

- Munosabatlardagi muammolar;
- stressli vaziyatlar;
- haqorat yoki jarohat;
- ortiqcha e'tibor;
- ko'ngilsizliklarga oldindan o'zini tayyorlash;
- jismoniy o'zgarishlardan qo'rqish;
- bolani tarbiyalash bilan bog'liq moliyaviy chiqimlar;
- yonida turmush o'rtog'ining bo'lmasligi;
- homiladorlik bilan bog'liq asoratlar;
- rejalashtirilmagan, kutilmagan homiladorlik.

Xullas, bo'lajak onalarda depressiya yuzaga kelish sababi homiladorlik davrida miya tarkibini o'zgartiradigan gormonal muvozanatning buzilishi bilan izohlanadi. Lekin homiladorlarda depressiya yuzaga kelishiga nima sabab botlishidan qat'i nazar, unga "taslim bo'lish" mumkin emas!

Homiladorlik davridagi depressiya alomatlari

Depressiya holati turli salbiy hislar bilan namoyon bo'luvchi ruhiy-hissiy kechinmalar bilan bog'liq. Bu quyidagi belgilarda namoyon bo'ladi:

- lanjlik;
- o'zi va tug'ilajak farzandi uchun muntazam qo'rquv his qilish;

- injiqlik
- toliqish;
- g'amginlik;
- xavotir
- uyqusizlik yoki odatdagidan ko'ra ko'proq uxlash istagi:
- jizzakilik;
- qiziqishning so'nishi:
- ishtaha yo'qolishi yoki haddan ortiq yeyish;
- diqqatni jamlay olmaslik:
- o'ziga bo'lgan bahoning tushib ketishi:
- aybdorlik hissi:
- yig'loqilik:
- umidsizlik;

Ruhiy-hissiy buzilishlar ichida tug'riqdan keyingi depressiyalar alohida o'rin kasb etadi va bu yerda albatta, psixolog yordami kerak bo'ladi. Ayolning o'zi bu holatdan chiqib keta olmasligi mumkin. Tug'ruq bilan bog'liq bo'lgan depressiyalar, ayniqsa, bola o'lik yoki biror bir kamchilik bilan tug'ilgan vaziyatlarda ko'p kuzatiladi. Bola tirik tug'ilgan holatlarda kuzatiladigan depressiyalarning asosiy belgilaridan biri o'z bolasiga va eriga qiziqishining mutlaqo yo'qolishidir. Bunday holatlarda bolani emizishga berish uchun yaqinlari va shifokorlar ba'zan soatlab yolvorib o'tirishadi. Bolasi yig'lab yotgan holatlarda uni qo'lga olmaydi, qo'lga berishsa ham qaytarib beradi, o'zi ham yig'layveradi.

Ba'zan esa ko'ziga yig'i kelmaydi, bolasiga yoki atrofdagilarga teskari o'girilib yotib oladi. Kechalari uxlamay chiqadi.

Tug'ruqdan keyin rivojlanishi mumkin bo'lgan xavotirli depressiv buzilishlarning oldini olish o'ta muhimdir. Buning uchun homilador ayollarni psixolog ko'rigidan o'tkazish zarur. Bu usul rivojlangan xorij davlatlarida bir necha o'n yillar oldin yo'lga qo'yilgan. Chunki endi rivojlanib kelayotgan depressiyaning yashirin belgilarini faqat psixolog aniqlay oladi va ularni o'z vaqtida kam miqdordagi antidepressantlar yoki anksiolitiklar bilan bartaraf qilish mumkin.

Tug'ruqdan keyingi depressiya: 8 ta yashirin simptom

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, homiladorlik davrida qariyb 20% ayollar yengil va o'rta darajadagi depressiyaga moyil bo'lishadi. Tug'ruqdan keyin ayollarning kamida 13 foizi depressiyani boshdan kechiradi. Shu bilan birga, bemorlarning deyarli to'rt dan uch qismi hatto kasal ekanliklariga shubha ham qilmaydi. Bu juda xavflidir, chunki tug'ruqdan keyingi depressiya hayot uchun xatarli holat bo'lib, ba'zida o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin. O'z vaqtida choralar ko'rish va shifokor bilan maslahatlashish uchun nafaqat ayolning o'zi, balki uning yaqinlari uchun ham depressiya rivojlanishining alomatlarini bilish juda muhim: bu holat o'z-o'zidan [o'tib ketmaydi](#).

Haddan ortiq tashvishlanish

Hamma onalar bolaning salomatligi va farovonligi haqida qayg'uradi,

shuningdek, uning ahvolidan xavotirda bo‘ladi. Agar tashvish hissi kuchayib borsa, ayolga kecha-yu kunduz hamrohlik qilsa, iloji boricha tezroq shifokor bilan maslahatlashish kerak. Bu depressiya rivojlanishining belgilaridan biri bo‘lishi mumkin.

Qattiq asabiylashish

Albatta, uyqusizlik, yangi vazifa, yuqori mas‘uliyat, shuningdek, boshqalarning yetarlicha qo‘llab-quvvatlamasligi g‘azab va asabiylarning paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Ammo eng kichik muammolarga ham to‘satdan kuchli g‘azablanish tabiiy javob bo‘ladigan bo‘lsa, bu ruhiy tushkunlik rivojlanishining belgisidir.

Qaror qabul qilishda qiyinchilik

Yana bir ogohlantirish belgisi – diqqatni jamlashda qiyinchilik va qaror qabul qila olmaslik. Hatto eng oddiy va tanish vaziyatda ham tanlov qila olmaslik depressiya belgilaridan biri, shu jumladan, bu bola tug‘ilgandan keyin rivojlanadi.

Ishtahaning o‘zgarishi

Emizikli ona suti yo‘qolmasligi va laktatsiya muammosiz davom etishi uchun odatdagi me‘yoriga qo‘shimcha ravishda kuniga kamida 500 kaloriya kerak. Ammo ayol odatdagidan ko‘ra ko‘proq ovqat iste‘mol qilsa yoki aksincha, deyarli hech narsa yemasa, bu juda jiddiy alomatdir. Va iloji bo‘lsa, tezroq shifokorga ko‘rinish kerak.

Uyquda muammolar

Rostini aytganda bola tug‘ilgandan keyin uyqu rejimi ham, uning ham sifati

muqarrar ravishda o'zgaradi. Ammo ayol qanchalik charchagan bo'lsa ham ayol uxlay olmasa, bu juda jiddiy belgidir. Bunday vaqtda, albatta, shifokor bilan maslahatlashish kerak: davolanish uchun asab tizimini qo'llab-quvvatlaydigan va dam olish qobiliyatini tiklaydigan maxsus dorilar buyurilishi mumkin.

Bolaga befarqlik

Bola tug'gan ayollar har doim ham unga bo'lgan muhabbat va mehrni darhol his qilavermaydi – bu normal holat. Ammo agar ayol chaqaloqqa nisbatan faqat g'azablanish yoki befarqlikni his qilsa, uni doimiy noqulaylik manbai sifatida qabul qilsa, nima bo'layotganiga ahamiyat bermasa, shoshilinch ravishda onaga yordam kerak.

Yaxshi ona bo'la olmaslik gumoni

“Men yomon onaman!” – har bir ona hayotida hech bo'lmaganda bir marta o'ziga aytadi. Ammo tug'ruqdan keyingi depressiyaga duch kelgan ayollar tom ma'noda shu tuyg'uga g'arq bo'ladi: ular hech qachon bolasiga g'amxo'rlik qila olmasliklariga, chaqaloq u bilan emas, balki boshqa bilan yaxshiroq bo'lishiga ishonadi. Yana bir alomat – bu sezgi uzoq vaqt davomida yo'qolmaydi.

Doimiy yig'lash istagi

Homiladorlik va tug'ruq kabi jiddiy hissiy tajriba, shuningdek, bu vaqtda yuzaga keladigan gormonal shoklar, nihoyat, uyqusizlik – bularning hammasi ayollarni hayajonlanishga va yig'lashga moyil qiladi. Ammo tug'ruqdan ikki hafta o'tgach ham yig'lash istagi yo'qolmasa, bu haqda doktor bilan gaplashish kerak.

Xulosa: Bo'lajak onaning yaqinlariga tavsiyalar: buni bilishingiz shart!

Chunki agar homilador ayol asabiylashaversa, unda depressiya davom etaversa, bu tug‘ilajak bolaga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayol homiladorligida depressiyadan aziyat cheksa, bola asabiy, jizzaki bo‘lib tug‘iladi. Shuning uchun bo‘lajak onaning qaynonasi, turmush o‘rtog‘i va barcha yaqinlari quyidagi tavsiyalarga amal qiling:

- uni avaylang;
- hatto o‘zi ham tushunmayotgan erkaliklariga sabrli bo‘ling;
- imkon qadar e’tiborli bo‘lib, mehr bering;
- shirin so‘zlaringizni ayamang;
- farzandlari homilador ayolga farzandlari injiqlik qilavermasligini ta’minlang.

Xullas, muammoning yechimi homilador ayol atrofidagi insonlarga, ularning munosabatiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Y.Ayupova, Q.Yu.Jabborova “Ginekologiya” darslik/ Toshkent MCHJ “Mehridaryo”, 2015.
2. Z.Ibodullayev Tibbiyot psixologiyasi: Tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik 2008
3. Абдуллаев.А.А. Очерки истории развития медицины в Хорезме.Т., 1980. 160 с.
4. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. X jildli. Т., 2000.
5. Адизова Т.М. Психокоррекция. (Учебное пособие). Т., 2005.
6. Vasila Karimova. Salomatlik psixologiyasi. Т., 2005.

7. <https://daryo.uz>
8. <https://dnk.uz>
9. <https://library.samdu.uz>